

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 658.8

DOI: 10.5281/zenodo.16431869

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

УШАКОВ Роман Николаевич,

Российский государственный социальный университет (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: UshakovRN@rgsu.net

Аннотация. Гостиничный бизнес в настоящее время может развиваться только с помощью инновационных технологий. Если несколько лет назад индустрия гостеприимства только рассматривала возможность применения основных инструментов «Индустрии 4.0» с глубокой и полной цифровизацией промышленности, то сегодня с приходом концепции «Индустрии 5.0» с четким акцентом на улучшение качества жизни людей, устойчивое развитие индустрии и человеческого потенциала именно гостиничная индустрия становится одним из флагманов этой концепции. Вместе с тем это было бы невозможно без социально-культурных изменений как гостей, так и кадрового состава гостиничного предприятия, в первую очередь акцента на повышение уровня жизни, экологичность и зависимость молодого поколения от технологий. В статье будут рассмотрены не только будущие, а и уже активно применяемые технологии в гостиничном бизнесе, а также их влияние на развитие гостиницы, включая цифровизацию коммуникации «сотрудник – гость». Это, в первую очередь, применение искусственного интеллекта (AI), интеграция Интернета вещей (IoT), запрос на введение терминалов самообслуживания и цифрового консьержа, а вместе с тем и необходимость в персонализации обслуживания, наличия у отеля элементов устойчивого развития и систем управления энергопотреблением (ESG). Наконец, это потребность в бесконтактных технологиях у гостей отелей и автоматизации продаж через систему управления доходами (RMS – Revenue Management System), системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM – Customer Relationship Management), системы планирования ресурсов (ERP – Enterprise Resources Planning) и системы управления человеческим капиталом (HCM – Human Capital Management) у сотрудников и руководства гостиничных предприятий.

Ключевые слова: цифровизация, гостиничное предприятие, индустрия 5.0, искусственный интеллект

Для цитирования: Ушаков, Р. Н. К вопросу о развитии гостиничного предприятия в эпоху цифровизации. // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 98–104. DOI: 10.5281/zenodo.16431869

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

THE HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE ERA OF DIGITALIZATION

Roman N. USHAKOV,

Russian State Social University (Moscow, Russia); PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor;

e-mail: UshakovRN@rgsu.net

Abstract. The hotel business can currently develop only with the help of innovative technologies. A few years ago the hospitality industry was only considering the possibility of using the basic tools of Industry 4.0 with deep and complete digitalization of industry. Today with the advent of the concept of Industry 5.0 with a clear focus on improving people's quality of life, sustainable development of industry and human potential, it is the hotel industry that is becoming one of the flagships of this concept. At the same time, this would not have been possible without socio-cultural changes in both the guests and the hotel enterprise staff, primarily an emphasis on improving living standards, environmental friendliness and the dependence of the younger generation on technology. The article will consider not only future, but also actively used technologies in the hotel business, as well as their impact on the development of the hotel, including the digitalization of employee-guest communication. These are, first, the use of artificial intelligence, the integration of the Internet of Things, the request for the introduction of self-service terminals and a digital concierge. At the same time, they include the need for personalization of service, the availability of elements of sustainable development and energy management systems (ESG) at the hotel. Finally, it is the need for contactless technologies among hotel guests and sales automation through a Revenue Management System, Customer Relationship Management, Enterprise Resources Planning and Human Capital Management employees and management of hotel companies.

Keywords: resource potential, hotel enterprise, innovative technologies, artificial intelligence

For citation: Ushakov, R. N. (2025). The hotel business development in the era of digitalization. *Service plus*. 19 (2), 98–104. DOI: 10.5281/zenodo.16431869 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Введение

Гостиничный бизнес стремительно развивается, но еще более быстрыми темпами растет применение цифровых технологий в нем. Это связано с желанием гостиничных предприятий добиться персонализации обслуживания с одновременным активным запросом нового поколения гостей отелей в лице миллениалов и зумеров на бесконтактное обслуживание, с уходом от бумажного документооборота в сторону электронного и с заботой о безопасности и конфиденциальности информации о гостях и финансовых операциях гостиниц. Кроме того, появление новых видов туризма, такого как *bleisure* (совмещение работы и отдыха) формирует запрос на разработку программного обеспечения для упрощения оформления командировок и оптимизации графика поездок, а также усилением контроля над ними.

Более того, даже возникающие в настоящее время направления туризма, связанные с цифровым детоксом или отказом от гаджетов с посещением уникальных мест без сотовой связи или намеренным отказом от нее, все равно требует применения современных технологий для обеспечения безопасности и навигации поездки. Большая часть отелей для предоставления качественного обслуживания в настоящее время не может обойтись без искусственного интеллекта и Интернета, а технологическое оснащение гостиничного предприятия требует постоянного развития для ведения конкурентной борьбы в рационализации использования имеющихся у гостиничного предприятия ресурсов и возможностей, чему полностью способствует направленность на цифровизацию процесса оказания гостиничных услуг. Развитие ресурсного потенциала систематизирует со своей стороны применение этих технологий для успеха гостиничного предприятия.

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение

Научные исследования в области цифровизации в деятельности предприятия продолжают уже давно – и если в России это последние 10–15 лет [1], то в мире – порядка 30–40 лет. Однако в настоящее время можно наблюдать, как практическое применение современных технологий может значительно опережать темпы научных исследований. Что касается роли технологий в развитии гостиниц, то одни из первых исследований можно

отнести к научным трудам 10-летней давности, когда были выделены основные направления развития гостиничного предприятия, а также примеры технологий для оптимизации этих направлений его деятельности, выделив и описав цифровизацию услуг как вектор движения гостиницы к достижению поставленных целей и достижению успеха на рынке [2].

Далее, до настоящего времени проходил процесс изучения роли технологий в развитии гостиничного предприятия. Так, сначала были выделены продуктовые и процессные инновации в гостиничном бизнесе – модернизация корпоративной культуры, внедрение новых программных продуктов (ERP-систем) и разработка новых гостиничных услуг [3], а в качестве технологий для развития персонала гостиниц предлагались программы ориентации для новых сотрудников отелей и практикоориентированное образование, использование модулей для программ управления отелями (PMS – Property Management System) в виде CRM и RMS систем [4].

Затем исследования в области технологий в гостиничном бизнесе продолжились выявлением факторов, которые тормозят процесс цифровизации гостиниц (отсутствие опыта отечественных менеджеров при внедрении инноваций, недостаточный опыт в использовании инструментов для снижения финансовых ресурсов, субъективное отношение к инновациям со стороны предпринимателей и персонала отелей и другие, оставшиеся и в настоящее время), а также рассмотрение экстравагантных, расположенных в необычных местах отелей, имеющих целью воздействие на «семь чувственных нот гостеприимства» [5]. Плюс к этому для поддержки линейного персонала отеля было предложено практикоориентированное обучение (актуальное и сейчас с тем же дефицитом преподавателей с практикой работы в гостиницах, в том числе на руководящих позициях) управленческих кадров и отеля в целом – понимание руководителями отелей необходимости улучшения условий и оплаты труда с поиском новых востребованных услуг с одновременной оптимизацией затрат на необходимые отелю ресурсы, самого процесса цифровизации как элемента развития цивилизации – использование не только программ управления отелем (PMS), но и других технологий (видеонаблюдения, контроля доступа,

К вопросу о развитии гостиничного предприятия в эпоху цифровизации

магнитных замков) как обязательных для каждой гостиницы [6]. Также тогда были исследованы направления применения инструментов виртуальной реальности (VR) в отеле, таких как виртуальные туры, виртуальное бронирование номеров и авиабилетов и виртуальные путешествия по гостиничному комплексу [7].

В 2021 году был выпущен труд по стратегиям инновационного поведения и их применения в гостиничном бизнесе гостиничного предприятия, который включал в себя анализ применения отелом как классических стратегий, так и инновационных (виолентная, пациентная, эксплерентная и коммутантная, они же, соответственно, силовая, нишевая, пионерская и приспособленческая) с примерами их использования ведущими мировыми гостиничными сетями в отельном бизнесе, а также оценкой эффективности подобных инновационных стратегий для развития управленческого потенциала гостиничного предприятия [8].

В последние годы выходят труды, в которых приводятся примеры цифровизации современных гостиничных услуг с использованием абсолютно новых технологий, включая в первую очередь активное применение искусственного интеллекта и как элемента развития коммуникационной стратегии компании в целом [9], и как одного из направлений формирования новой бизнес-модели именно гостиничного предприятия с акцентом на совместное оказание гостиничных услуг человеком

и роботом, что относится уже к элементам Индустрии 5.0 [10]. Наконец, буквально год назад в ряде происходит пересмотр роли корпоративной культуры в развитии гостиницы в связи с современными технологиями и процессом цифровизации услуг [11], а также определяются основные и преимущественно инновационные направления обучения персонала в условиях появления и значительного влияния на процесс оказания услуг поколениями миллениалов и зумеров, а также появления поколения Альфа с их новыми запросами в обслуживании в отеле [12].

Далее обратимся к практической составляющей цифровизации гостиничной индустрии в разрезе применения программного обеспечения (ПО). В 2023 году был опубликован обзор Market Research Future, согласно которому затраты на глобальном рынке ПО для управления поездками и командировками в туризме достигли \$9,1 млрд. Более того, динамика подобного софта показала устойчивый рост, что видно на рис. 1.

Также необходимо отметить, что данное ПО будет интегрироваться с другими, популярными на сегодня программными продуктами, а именно с системами планирования ресурсов предприятия (ERP), управления человеческим капиталом (HCM) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) [13].

Процесс цифровизации в гостиничном бизнесе продолжается. Помимо программ устойчивого

Рис. 1. Динамика развития роста программного обеспечения в туризме и гостиничном бизнесе в 2018–2024 гг. с прогнозом до 2032 г.

Fig. 1. Dynamics of software development in the tourism and hotel business in 2018–2024 with a forecast up to 2032.

развития (ESG) и систем управления доходами (RMS), которые сейчас представлены в большинстве отелей во всех регионах России, начинают активно применяться и абсолютно новые HCM-системы для развития линейного и управленческого персонала гостиниц, которые включают в себя такие элементы, как привлечение талантов, обучение и развитие, удержание сотрудников, управление карьерой, оценка производительности сотрудников, аналитика данных по кадрам и развитие корпоративной культуры, аккумулируя и систематизируя данные и снимая большую часть рутинной работы с сотрудников HR служб.

Однако общемировой темп внедрения технологий в России несколько замедлился. Так, планируемый процесс заселения в гостиницу по биометрическим данным, запланированный на конец 2024 года и внесенный в качестве дополнений в обновленные Правила предоставления гостиничных услуг, так до сих пор и не работает. Также гостиничные предприятия с 1 января 2025 года должны были внедрить у себя возможность поселения с помощью элементов электронного документооборота (скорее всего, через данные потенциальных гостей на Госуслугах), что также пока не произошло и даже не прошло процедуру добавления в соответствующие законодательные акты.

Кроме того, внедряемая рядом отелей программа «Производительность труда» с элементами бережливого производства пока не является комплексной, но в скором времени с ростом профессионализма сотрудников отелей и повышения уровня компетенций, которые станут возможны в первую очередь благодаря развитию цифровизации гостиничных предприятий, в деятельности большинства отелей наступят позитивные перемены, которые коснутся и улучшения качества жизни сотрудников отелей, и более явного

акцента на устойчивое развитие всей гостиничной отрасли, и большей персонализации обслуживания гостей из-за тесного контакта человека и робота в процессе оказания гостиничных услуг. Все это позволит сделать значительный скачок в развитии отельного бизнеса в РФ, внося свой вклад в технологическое и цивилизационное развитие страны.

Выводы

Таким образом, путем анализа научных исследований и практик применения процесса цифровизации в гостиничном бизнесе через влияние и на развитие сотрудников, и на улучшение степени удовлетворенности гостей отелей удалось выявить необходимость постоянного внедрения технологий в работу гостиничного предприятия, включая программные продукты для развития человеческого капитала, выработку и практическое применение инновационных стратегий для развития управленческого и линейного персонала, внедрение Интернета вещей, искусственного интеллекта и бесконтактных технологий для привлечения гостей и сотрудников поколений миллениалов, зумеров и впоследствии альфа.

Выявлены факторы, сдерживающие применение в гостиничном бизнесе уже имеющихся в других областях экономики технологий, к которым относится страх перед изменениями и недостаточный опыт руководства предприятий, а также определены направления развития для преодоления этих сдерживающих факторов.

Наконец, необходимо отметить, что к технологиям будущего для гостиниц в рамках концепции «Индустрии 5.0» уже можно отнести ко-ботов, киберфизические системы, улучшение качества жизни (через постоянный рост доходов сотрудников) и углерод-нейтральные источники энергии с минимальным негативным влиянием на окружающую среду.

Список источников

1. Лебедев, К. А. Развитие глобального туризма в эпоху цифровизации / К. А. Лебедев // *Сервис plus*. – 2025. – Т. 19, № 1. – С. 28–37. – DOI: 10.5281/zenodo.15166201.
2. Грищенко, Д. А. Инновационное развитие гостиничного предприятия / Д. А. Грищенко // *Инновационная наука*. – 2016. – № 1–1. – С. 53–56.
3. Казначеева, А. А. Внедрение новых технологий обслуживания в гостиничном бизнесе / А. А. Казначеева, О. А. Карташева, А. В. Нуроянова // *Региональные проблемы преобразования экономики*. – 2019. – № 3(101). – С. 81–86. – DOI: 10.26726/1812-7096-2019-3-81-86.

К вопросу о развитии гостиничного предприятия в эпоху цифровизации

4. Лебедева, О. Е. Формирование кадрового потенциала в индустрии туризма / О. Е. Лебедева // *Сервис plus*. – 2025. – Т. 19, № 1. – С. 181–189. – DOI: 10.5281/zenodo.15181682.
5. Береснева, Л. А. Современные тренды и перспективы развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации / Л. А. Береснева // *Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию*. – 2023. – № 1. – С. 276–285.
6. Макушева, О. Н. Современные маркетинговые инструменты продвижения гостиничных услуг / О. Н. Макушева, Е. Е. Коновалова // *Сервис plus*. – 2024. – Т. 18, № 3. – С. 186–200. – DOI: 10.5281/zenodo.14510500.
7. Иргашев, О. А. Потенциал применения технологии виртуальной реальности (VR) в индустрии гостеприимства / О. А. Иргашев // *Бизнес-технологии в туризме и гостеприимстве: Сборник статей и тезисов научных докладов студентов и аспирантов по итогам II научной конференции, Черкизово, 28 марта 2019 года / Под редакцией О. Е. Афанасьева, Е. В. Юдиной*. – Черкизово: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2019. – С. 207–211.
8. Ушаков, Р. Н. Стратегии инновационного поведения и особенности их применения в гостиничном бизнесе / Р. Н. Ушаков // *Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства: материалы IV Международной научно-практической конференции, Москва, 24 сентября 2021 года*. – Москва: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2021. – С. 815–823.
9. Романишина, Т. С. Сервисы и инструменты искусственного интеллекта и их влияние на коммуникационную стратегию компании в новых реалиях / Т. С. Романишина, Д. В. Харькова // *Сервис plus*. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 210–221. – DOI: 10.5281/zenodo.10969507.
10. Суязов, В. Н. Преимущества бизнес-модели предприятия гостиничного сервиса, основанной на использовании искусственного интеллекта / В. Н. Суязов // *Сервис plus*. – 2024. – Т. 18, № 4. – С. 173–182. – DOI: 10.5281/zenodo.14913053.
11. Ушаков, Р. Н. Теоретический дискурс о природе корпоративной культуры: религия или наука способствуют развитию гостиничного предприятия / Р. Н. Ушаков // *Сервис plus*. – 2024. – Т. 18, № 2. – С. 155–160. – DOI: 10.5281/zenodo.12179839.
12. Газгиреева, Л. Х. Значимость обучающих мероприятий для персонала в повышении качества предоставляемых услуг на предприятиях индустрии гостеприимства / Л. Х. Газгиреева // *Сервис plus*. – 2024. – Т. 18, № 4. – С. 124–135. – DOI: 10.5281/zenodo.14912778.
13. Цифровизация в гостиничном и курортном бизнесах. TAdviser – российский интернет-портал и аналитическое агентство. URL: <https://www.tadviser.ru/> (дата обращения – 12.05.2025).

References

1. Lebedev, K. A. (2025). The development of global tourism in the age of digitalization. *Service plus*, 19(1), 28–37. DOI: 10.5281/zenodo.15166201. (In Russ.).
2. Grishhenko, D. A. (2016). Innovacionnoe razvitie gostinichnogo predpriyatija [Innovative development of a hotel enterprise]. *Innovacionnaja nauka [Innovative science]*, 1–1, 53–56. (In Russ.).
3. Kaznacheeva, A. A., Kartasheva, O. A., & Nuroyanova, A. V. (2019). Vnedrenie novyh tehnologij obsluzhivaniya v gostinichnom biznese [Implementation of new service technologies in the hotel business]. *Regional'nye problemy preobrazovanija jekonomiki [Regional problems of economic transformation]*, 3(101), 81–86. DOI: 10.26726/1812-7096-2019-3-81-86. (In Russ.).
4. Lebedeva, O. E. (2025). Human resource development in the tourism industry. *Service plus*, 19(1), 181–189. DOI: 10.5281/zenodo.15181682. (In Russ.).
5. Beresneva, L. A. (2023). Sovremennye trendy i perspektivy razvitija gostinichnogo biznesa v Rossijskoj Federacii [Modern trends and prospects of hotel business development in the Russian Federation]. *Intellektual'nye resursy – regional'nomu razvitiyu [Intellectual resources for regional development]*, 1, 276–285. (In Russ.).
6. Makusheva, O. N., Konovalova, E. E. (2024). Modern marketing tools for the promotion of hotel services. *Service plus*, 18(3), 186–200. DOI: 10.5281/zenodo.14510500. (In Russ.).

7. Irgashev, O. A. (2019). Potencial primenenija tehnologij virtual'noj real'nosti (VR) v industriji gostepriimstva [The potential of using virtual reality (VR) technology in the hospitality industry]. *Biznes-tehnologii v turizme i gostepriimstve [Business technologies in tourism and hospitality]*: Proceedings of students and postgraduates following the results of the II scientific conference. Cherkizovo: Russians LLC, 207–211. (In Russ.).
8. Ushakov, R. N. (2021). Strategii innovacionnogo povedenija i osobennosti ih primenenija v gostinichnom biznese [Strategies of innovative behavior and features of their application in the hotel business]. *Innovacionnye tehnologii upravlenija i strategii territorial'nogo razvitija turizma i sfery gostepriimstva [Innovative management technologies and strategies for the territorial development of tourism and hospitality]*: proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Moscow: Russian State University of Tourism and Service, 815–823. (In Russ.).
9. Romanishina, T. S., Kharkova, D. V. (2024). Artificial intelligence services and tools and their impact on the company's communication strategy in new realities. *Service plus*, 18(1), 210–221. DOI: 10.5281/zenodo.10969507. (In Russ.).
10. Suyazov, V. N. (2024). Advantages of an artificial intelligence based hotel business model. *Service plus*, 18(4), 173–182. DOI: 10.5281/zenodo.14913053. (In Russ.).
11. Ushakov, R. N. (2024). Theoretical discourse on the origin of corporate culture: religion or science *contribute to the development of a hotel enterprise*. *Service plus*, 18(2), 155–160. DOI: 10.5281/zenodo.12179839. (In Russ.).
12. Gazgireeva, L. Kh. (2024). The importance of training events for staff in improving the quality of services provided in the hospitality industry. *Service plus*, 18(4), 124–135. DOI: 10.5281/zenodo.14912778. (In Russ.).
13. Cifrovizacija v gostinichnom i kurortnom biznesah [Digitalization in the hotel and resort business]. *TAdviser – rossijskij internet-portal i analiticheskoe agentstvo [Russian Internet portal and analytical agency TAdviser]*. URL: <https://www.tadviser.ru/> (Accessed on May 12, 2025). (In Russ.).